

Pensamento Crítico e de Base Comunitária em Ciência Cidadã: Capacitação de Populações Urbanas Periféricas

Comunicação Oral

Mateus Batal Monteiro Ferreira¹ e Maryêva Paulino Vieira¹

Palavras-chave: ciência cidadã, participação popular, comunidades periféricas

Este estudo tem como objetivo a compreensão da potencialidade do engajamento e formação de populações periféricas na participação ativa em projetos científicos e formações em ciência cidadã, no intuito de identificar estratégias e ferramentas eficazes de participação popular. A pesquisa abrange literatura de casos publicados em um espaço de tempo de uma década, utilizando bases de dados acadêmicas como referência para a seleção dos autores abordados. A metodologia adotada incluiu a revisão bibliográfica, buscando pesquisas que descrevem métodos de formação de cidadãos cientistas, técnicas de engajamento contínuo e os resultados dessas iniciativas. Os principais temas emergentes da literatura revisada incluem a importância da educação científica inicial, o uso de tecnologias digitais para facilitar a participação e o papel das comunidades locais na sustentação do engajamento a longo prazo. Os resultados indicam que programas bem-sucedidos de formação combinam ensino formal e informal, proporcionando aos participantes conhecimentos teóricos e habilidades práticas. Além disso, estratégias de engajamento que utilizam plataformas digitais têm mostrado eficácia em manter a motivação dos participantes. Exemplos de projetos bem-sucedidos, como observações de biodiversidade e monitoramento da qualidade do ar, ilustram o impacto positivo dessas abordagens na participação cidadã. Propõe-se com conclusão a compreensão de que a formação e o engajamento em ciência cidadã são cruciais para o sucesso dos projetos, necessitando de abordagens diversificadas e adaptáveis às necessidades específicas das comunidades envolvidas.

Agradecimentos: Aos professores Renan Finamore e Heloísa Firmo, coordenadores do projeto CIMA (Ciência Cidadã e Meio Ambiente) da UFRJ, pelo apoio e pela iniciativa de participar do I EBCC, além de toda a equipe de extensionistas que diariamente contribuem para o crescimento do projeto.

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mateusbatal13@gmail.com;
maryeva.vieira.20222@poli.ufrj.br